

EFETIVIDADE DOS ÓLEOS ESSENCIAIS NO CONTROLE DO *Aedes Aegypti*: UMA PERSPECTIVA PROMISSORA NA SUPRESSÃO DO MOSQUITO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO /
05/01/2024](#)

**EFFECTIVENESS OF ESSENTIAL OILS IN *Aedes Aegypti* CONTROL: A
PROMISING PERSPECTIVE IN MOSQUITO SUPPRESSION**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10462217

Aline Soares de Santana Dutra¹

Rafael Filipe Ferreira Dutra²

Rodrigo Sobral³

Camila Melo da Silva Dutra⁴

Daniela do Rêgo Cordeiro Ferrão⁵

Kleberson de Oliveira⁶

Bruna Vladima Souza Pessoa⁷

Gabriel Lucas Magalhães Machado Costa⁸

Ednei Pereira Parente⁹

Sidney Guerreiro de Souza¹⁰

RESUMO

Introdução: O *Aedes aegypti*, vetor de Dengue, Chikungunya e Zika, prevalece em climas tropicais, apresentando desafios no Brasil devido ao

crescimento desordenado e à estrutura social precária. Os danos neurológicos irreversíveis resultam em prejuízos econômicos, com destaque para a ameaça do Zika Vírus e sua associação com a microcefalia. O controle químico tradicional enfrenta resistência e impactos ambientais, levando ao surgimento de mosquitos resistentes. A alternativa promissora é o uso de plantas medicinais, oferecendo menor toxicidade e redução de impactos ambientais. **Metodologia:** Essa revisão abrangeu estudos de 2014 a 2022 sobre o uso de óleos essenciais contra *Aedes aegypti*, obtidos por busca em bancos de dados (Pubmed, Science Direct, Scielo). Dos 150 artigos encontrados, 28 foram incluídos após a aplicação de critérios, explorando a bioatividade adulticida e repelente desses óleos. **Resultados e Discussões:** Esses estudos ressaltam a diversidade de compostos em diferentes partes de plantas, como folhas, botões florais, frutos e rizomas, com atividades contra mosquitos. A identificação desses compostos é crucial para explorar alternativas naturais no controle de vetores. Além disso, destacam a importância de técnicas como destilação a vapor, hidrodestilação e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa na identificação e caracterização desses compostos vegetais. **Conclusão:** A pesquisa sobre produtos naturais de plantas para combater o *Aedes aegypti* é crucial e necessita de mais estudos. Compreender novas substâncias derivadas de plantas capazes de controlar as populações do mosquito é essencial para reduzir a disseminação de doenças por esse vetor. A bioatividade dos óleos essenciais, evidenciada nesta revisão, revelou efeitos repelentes e tóxicos em mosquitos adultos, apontando para o potencial desses óleos de diferentes plantas como alternativas promissoras no controle do vetor.

Palavras-chave: *Aedes aegypti*; Óleos essenciais; Resistência; Repelente.

ABSTRACT

Introduction: *Aedes aegypti*, the vector for Dengue, Chikungunya, and Zika, prevails in tropical climates, posing challenges in Brazil due to uncontrolled growth and precarious social structure. Irreversible

neurological damage leads to economic losses, particularly with the Zika Virus threat and its association with microcephaly. Traditional chemical control faces resistance and environmental impacts, giving rise to resistant mosquitoes. A promising alternative is the use of medicinal plants, offering lower toxicity and reduced environmental impact.

Methodology: This review encompassed studies from 2014 to 2022 on the use of essential oils against *Aedes aegypti*, retrieved through searches in databases (Pubmed, Science Direct, Scielo). Out of 150 articles found, 28 were included after applying criteria, exploring the adulticidal and repellent bioactivity of these oils. **Results and Discussions:** These studies underscore the diversity of compounds in different plant parts, such as leaves, floral buds, fruits, and rhizomes, with activities against mosquitoes. Identifying these compounds is crucial for exploring natural alternatives in vector control. Additionally, they emphasize the importance of techniques like steam distillation, hydrodistillation, and gas chromatography-mass spectrometry in identifying and characterizing these plant compounds. **Conclusion:** Research on natural plant products to combat *Aedes aegypti* is crucial and requires further studies.

Understanding new plant-derived substances capable of controlling mosquito populations is essential to reduce the spread of diseases by this vector. The bioactivity of essential oils, highlighted in this review, has demonstrated repellent and toxic effects on adult mosquitoes, indicating the potential of these oils from different plants as promising alternatives in vector control.

Keywords: *Aedes aegypti*; Essential Oils; Resistance; Repellent.

Introdução

O *Aedes aegypti*, vetor da Dengue, Chikungunya e Zika, é prevalente em climas tropicais (Rosa et al., 2016, Cavalcanti et al., 2021). No Brasil, o crescimento desordenado e a precária estrutura social facilitam a propagação das arboviroses. Os sintomas podem causar danos neurológicos irreversíveis, gerando prejuízos econômicos juntamente com

os esforços para erradicar as doenças. Em 2016, a OMS alertou sobre a ameaça, destacando o Zika Vírus e sua ligação com a microcefalia, sobrecarregando o sistema de saúde e perpetuando a pobreza no país (Rosa *et al.*, 2016, Cavalcanti *et al.*, 2021, Ribeiro *et al.*, 2021).

Atualmente, o controle do *Aedes aegypti* envolve a aplicação de produtos químicos, porém, o uso excessivo desses produtos tem levado ao surgimento de populações de mosquitos resistentes, além de causar danos significativos ao meio ambiente e à saúde humana (Gomes *et al.*, 2016).

Visando essa problemática, tem surgido como alternativa o uso de plantas medicinais com propriedades inseticidas e larvicidas. A utilização de extratos de plantas oferece várias vantagens, incluindo menor toxicidade e uma redução dos impactos ambientais e econômicos, em contraste com os produtos químicos convencionais (Sousa *et al.*, 2023).

O metabolismo secundário das plantas se destaca pela complexa composição química, evidenciando a presença de compostos bioativos como terpenos e fenilpropanoides. Embora os metabólitos secundários não desempenhem funções essenciais no ciclo de vida das plantas, os óleos essenciais, compostos por elementos voláteis encontrados em diversos órgãos vegetais, desempenham funções cruciais para a sobrevivência das plantas, desempenhando um papel fundamental na defesa contra microrganismos (OZAKI; DUARTE, 2006). Cientificamente, estudos estabeleceram que aproximadamente 60% dos óleos essenciais apresentam propriedades antifúngicas, enquanto 35% exibem propriedades antibacterianas. Essa constatação ressalta o potencial significativo desses compostos naturais na proteção das plantas contra agentes patogênicos (Oliveira *et al.*, 2005).

Os óleos essenciais, como o óleo essencial de gengibre (*Zingiber officinale*) e lima comum (*Citrus aurantifolia*), emergem como estratégia eficaz no controle de vetores da dengue, graças às suas diversas

propriedades biológicas, especialmente ação inseticida. Além disso, outros estudos destacam os óleos de diferentes plantas que demonstram potencial repelente, larvicida, ovicida e inseticida. Isso se deve ao fato de que os princípios ativos desses óleos podem atuar de forma independente ou potencializar uns aos outros, resultando em abordagens mais robustas e eficazes para o controle desses vetores (Borges *et al.*, 2021).

Entretanto, existe uma lacuna significativa nas pesquisas que abordam a aplicação de óleos essenciais no enfrentamento do *Aedes aegypti*. Nesse contexto, este estudo propõe-se a destacar a relevância das principais plantas medicinais empregadas no combate ao *Aedes aegypti*.

Metodologia

Esta revisão da literatura foi realizada por meio de bancos de dados de pesquisa (Pubmed, Science Direct e Scielo), buscando estudos publicados sobre o uso de óleos essenciais contra o mosquito *Aedes aegypti* ao longo de um período de 8 anos (2014 a 2022). Os termos “*Aedes aegypti*” e “óleo essencial” (combinados) foram utilizados como descritores. A busca eletrônica retornou 150 artigos, sendo 28 artigos para inclusão nesta revisão.

Estudos que descreviam a bioatividade adulticida e repelente dos óleos essenciais contra *Aedes aegypti* foram incluídos nesta revisão. Foram excluídos estudos que não descreviam as partes das plantas usadas para extrair o óleo ou indicavam aquisição comercial do óleo. Pesquisas cujos objetivos eram apresentados por monografias, dissertações e teses não foram consideradas.

Após a análise dos estudos, os dados foram tabulados com o nome científico da planta, parte utilizada para extrair o óleo essencial, método de extração, técnica analítica, principais componentes e bioatividade.

Resultados e Discussões

Os artigos que não mencionaram a atividade biológica e o efeito repelente dos óleos essenciais, assim como artigos que estão fora do período (de 2014 a 2022) foram excluídos.

O estudo identificou doze famílias e 32 espécies, no qual Myrtaceae e Lamiaceae são as famílias com maior número de amostras (Tabela 1).

Quadro 1 – Relação da família e as espécies.

1. Família Zingiberaceae	<i>Alpinia zerumbet, Zingiber nimmonii e Zingiber officinale</i>
2. Família Annonaceae	<i>Annona mucosa</i>
3. Família Anacardiaceae	<i>Astronium fraxinifolium</i>
4. Família Annonaceae	<i>Cananga odorata e Xylopia aromática</i>
5. Família Lauraceae	<i>Cinnamomum zeylanicum, Litsea cubeba e Litsea salicifolia</i>
6. Família Rutaceae	<i>Citrus aurantifolia, Piper umbellatum e Plectranthus amboinicus</i>
7. Família Cleomaceae	<i>Cleome spinosa</i>
8. Família Connaraceae	<i>Connarus suberosus</i>
9. Família Fabaceae	<i>Crotalaria pallida</i>
10. Família Euphorbiaceae	<i>Croton heliotropiifolius, Croton sonderianus e Croton tetradenius</i>

11. Família Poaceae	<i>Cymbopogon nardus</i>
12. Família Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens, Myrcia sylvatica, Syzygium aromaticum e Melaleuca leucadendron</i>
13. Família Lamiaceae	<i>Hyptis suaveolens, Mentha piperita, Ocimum sanctum e Plectranthus amboinicus</i>
14. Família Asteraceae	<i>Pluchea carolinensis, Sphaeranthus indicus e Vanillosmopsis arborea</i>

Fonte: Elaborada pelos autores, 2023.

Quase todas as partes das plantas foram utilizadas para extração de óleo, como sementes, raízes, rizomas, troncos, folhas, frutos, cascas e flores, utilizando principalmente métodos de extração por hidrodestilação e destilação a vapor. A principal técnica analítica utilizada para identificação dos componentes do óleo essencial foi a cromatografia gasosa combinada com espectrometria de massas (GC-MS), revelando a principal composição química, composta principalmente por terpenos (Tabela 2).

Quadro 2: Espécies de plantas, parte utilizada, método de extração, técnica analítica, compostos principais, bioatividade e autor.

Planta	Parte utilizada	Método de extração	Análise da Composição Química	Componente Majoritário	Bioat
<i>Alpinia zerumbet</i>	Folhas	Hidrodestilação	(CG-EM) e (CG-FID)	Eucaliptol	Inset
<i>Annona mucosa</i>	Sementes	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic
<i>Astronium fraxinifolium</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic

<i>Cananga odorata</i>	Flores	NC	NC	NC	Inset
<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Folhas	Hidrodestilação	(CG-EM)	Eugenol	Larvic
<i>Citrus aurantifolia</i>	Folhas e Cascas	Hidrodestilação	(CG-EM)	citral e o limoneno	Ovicid Larvic Adult
<i>Cleome spinosa</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic
<i>Connarus suberosus</i>	Raízes	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic
<i>Crotalaria pallida</i>	Folhas	NC	(CG-EM)	NC	Larvic
<i>Croton heliotropiifolius</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic
<i>Croton sonderianus</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic
<i>Croton tetradenius</i>	Folhas	Hidrodestilação	(CG-EM) e (CG-FID)	cânfora	Inset
<i>Cymbopogon nardus</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic
<i>Eucalyptus globulus</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Repe
<i>Eucalyptus nitens</i>	NC	Hidrodestilação	(CG-EM)	1,8-cineol	Repe Larvic
<i>Hyptis suaveolens</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic
<i>Lippia Microphylla</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic
<i>Litsea cubeba</i>	Frutos	Hidrodestilação	NC	NC	Repe
<i>Litsea salicifolia</i>	Frutos	Hidrodestilação	NC	NC	Repe

<i>Melaleuca leucadendron</i>	Frutos	Hidrodestilação	NC	NC	Repe
<i>Mentha piperita</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Repe
<i>Myracrodruon urundeuva</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic
<i>Myrcia sylvatica</i>	Folhas	Hidrodestilação	(CG-EM)	(E)-cariofileno	NC
<i>Ocimum sanctum</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Repe
<i>Piper umbellatum</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Inser
<i>Plectranthus amboinicus</i>	Folhas	Hidrodestilação	(CG-EM)	Carvacrol	Larvic
<i>Plectranthus amboinicus</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Repe
<i>Pluchea carolinensis</i>	Folhas e Flores	NC	(CG-EM) e (CG-FID)	selin-11-en-4 α -ol	Inset
<i>Sphaeranthus indicus</i>	Folhas	Destilação a vapor	(CG-EM)	3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzaldeído	Larvic
<i>Syzygium aromaticum</i>	Botões florais	Hidrodestilação	(CG-EM)	eugenol	Larvic
<i>Vanillosmopsis arborea</i>	Folhas	Hidrodestilação	NC	NC	Larvic
<i>Xylopia aromática</i>	Folhas	Hidrodestilação	(CG-EM)	NC	Repe
<i>Zanthoxylum limonella</i>	Frutos	Hidrodestilação	(CG-EM)	limoneno	Adult Larvic Dissu ovipo
<i>Zingiber nimmonii</i>	Rizomas	Hidrodestilação	(CG-EM)	β -Caryophyllene	Repe
<i>Zingiber officinale</i>	Rizomas	Hidrodestilação	(CG-EM)	α -zingibereno (cascitarpeno)	Larvic

Fonte: Elaborada pelo autores, 2023.

CG: Cromatografia Gasosa; EM: Espectrometria de Massa; CG-EM: Cromatografia Gasosa-Espectrometria de Massa; CG-FID: Cromatografia Gasosa-Detector de Ionização por Chama. NA: Não Consta.

A utilização de produtos químicos como inseticidas e larvicidas tem sido uma prática comum na agricultura e no combate a doenças transmitidas por insetos, como a malária e a dengue. No entanto, o uso excessivo desses produtos pode ter efeitos negativos no meio ambiente e na saúde humana. Por isso, buscar alternativas naturais e menos agressivas torna-se cada vez mais necessário.

Nesse contexto, a *Alpinia zerumbet*, também conhecida como colônia, é uma planta que tem despertado grande interesse devido às suas propriedades inseticidas. Um estudo realizado por (Kerdudo *et al.*, 2017) demonstrou que a hidrodestilação das folhas dessa planta resulta na obtenção de um composto chamado eucaliptol. Esse composto foi analisado por meio de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM) e cromatografia gasosa acoplada à detecção por ionização de chama (CG-FID), revelando sua eficácia como inseticida.

Outra planta que apresenta potencial larvicida é o *Astronium fraxinifolium*. Silva *et al.* (2017) realizaram hidrodestilação das folhas dessa planta e comprovaram sua ação larvicida. Embora não tenham sido identificados compostos específicos nas análises realizadas, a atividade larvicida foi evidenciada, mostrando que essa planta pode ser uma opção viável no controle de insetos.

A *Cananga odorata*, conhecida popularmente como Ylang-Ylang, é uma planta que também possui propriedades inseticidas. Um estudo realizado por Mayura Soonwera em 2015 investigou os efeitos dessa planta sobre insetos, demonstrando seu potencial como inseticida. No entanto, não foram especificados os componentes ativos na planta nem a forma de obtenção do extrato utilizado.

O *Citrus aurantifolia*, ou limão, é uma fruta amplamente conhecida por suas propriedades terapêuticas. Um estudo realizado por Sarma *et al.* (2019) analisou a hidrodestilação das folhas e cascas dessa planta, identificando os compostos citral e limoneno por meio de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM). Esses compostos mostraram-se eficazes como ovicida, larvicida e adulticida.

O estudo realizado por Silva *et al.* (2017) investigou o potencial larvicida de quatro espécies de plantas, sendo elas *Cleome spinosa*, *Croton heliotropiifolius*, *Croton sonderianus* e *Croton tetradenius*. As folhas das plantas foram submetidas a um processo de hidrodestilação para obtenção dos extratos. Os resultados mostraram que todos os extratos das folhas das plantas tiveram atividades larvicidas significativas, ou seja, foram capazes de eliminar as larvas de mosquitos testados. Essas descobertas indicam que essas plantas podem ser potenciais fontes de compostos bioativos com atividade larvicida.

Outro estudo relevante foi realizado por Carvalho *et al.* (2016), que investigaram as propriedades inseticidas de *Croton tetradenius*. Além da utilização da hidrodestilação para obtenção do extrato, eles também utilizaram técnicas de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM) e cromatografia gasosa com detector de ionização de chama (CG-FID) para identificar os compostos presentes no extrato. Os resultados mostraram que a cânfora foi o principal componente encontrado e que o extrato apresentou atividade inseticida significativa. Esses resultados sugerem que a cânfora pode ser responsável pela atividade inseticida observada e que o extrato de *Croton tetradenius* pode ser uma potencial fonte de inseticidas naturais.

Um estudo realizado por (Veloso *et al.*, 2015) investigou as propriedades larvicidas de *Cymbopogon nardus*. Assim como nos estudos anteriores, o extrato das folhas foi obtido por hidrodestilação. Os resultados mostraram que o extrato apresentou atividade larvicida significativa contra as larvas de mosquitos testadas. Esses resultados indicam que *Cymbopogon*

nardus pode ser uma potencial fonte de compostos bioativos com atividade larvicida.

Além das propriedades larvicidas, também é importante considerar o potencial de repelência dos extratos de plantas. Um estudo realizado por Lalthazuali & Mathew (2017) investigou as propriedades repelentes de *Eucalyptus globulus*. Os resultados mostraram que o extrato das folhas apresentou atividade repelente significativa contra mosquitos. Esses resultados sugerem que *Eucalyptus globulus* pode ser uma alternativa natural para repelir insetos.

Outro estudo foi realizado por (Costa *et al.*, 2017), que investigaram as propriedades repelentes e larvicidas de *Eucalyptus nitens*. Assim como no estudo anterior, a hidrodestilação foi utilizada para obtenção do extrato, e a análise por CG-EM foi utilizada para identificação dos componentes. Os resultados mostraram que o composto 1,8-cineol foi o principal encontrado e que o extrato apresentou atividade repelente e larvicida significativa. Esses resultados sugerem que o 1,8-cineol pode ser responsável pelas propriedades repelentes e larvicidas observadas e que *Eucalyptus nitens* pode ser uma potencial fonte de compostos bioativos com atividade repelente e larvicida.

Outro estudo relevante é o de Silva *et al.* (2017), que analisaram os efeitos do óleo essencial de *Hyptis suaveolens* e *Lippia Microphylla*. Ambos os extratos foram obtidos através do processo de hidrodestilação. Embora os autores não tenham identificado compostos específicos, os resultados evidenciaram atividade larvicida para ambas as plantas. Esses achados mostram o potencial desses extratos como alternativas naturais aos métodos convencionais de combate a larvas de mosquitos.

Os frutos das plantas *Litsea cubeba*, *Litsea salicifolia* e *Melaleuca leucadendron* também foram objetos de estudo quanto à sua capacidade de repelência por Noosidum *et al.* (2014). Após a hidrodestilação, os pesquisadores não encontraram compostos específicos, mas confirmaram

a presença de propriedades repelentes nestes extratos. Esses resultados são promissores, uma vez que a busca por repelentes naturais é uma demanda cada vez maior da população.

Outra planta que apresentou atividade repelente foi o *Mentha piperita*, como relatado por Lalthazuali & Mathew (2017). A análise do óleo essencial obtido por hidrodestilação não identificou compostos específicos, mas a presença de propriedades repelentes foi comprovada. Esses resultados reforçam a utilização dessa planta como uma opção natural para repelir insetos.

Um estudo realizado por Silva *et al.* (2017) investigou os efeitos do óleo essencial de *Myracrodruon urundeuva* em relação à atividade larvicida. A hidrodestilação das folhas da planta revelou atividade larvicida, o que indica o potencial desta planta para controle de larvas de mosquitos.

Rosa *et al.* (2016) estudaram o óleo essencial de *Myrcia sylvatica* e identificaram o composto (E)-cariofileno por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). Embora os autores não tenham especificado a atividade desse composto, a presença de (E)-cariofileno sugere capacidade repelente. O óleo essencial de *Ocimum sanctum* foi analisado por Lalthazuali & Mathew (2017) que, assim como os estudos anteriores, evidenciou atividade repelente. No entanto, os autores não identificaram compostos específicos, mas ressaltaram a importância dessa planta como repelente de insetos.

O estudo realizado por Kerduno *et al.* (2016) investigou os efeitos do extrato de *Pluchea carolinensis* nas folhas e flores em relação à atividade inseticida. A análise realizada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) e cromatografia gasosa acoplada a detector de ionização de chama (CG-FID) identificou a presença do composto selin-11-en-4 α -ol. Esses achados sugerem que o extrato dessa planta possui propriedades inseticidas.

Um estudo realizado por Chellappandian *et al.* (2018) investigou as propriedades larvicidas das folhas de *Sphaeranthus indicus*. A destilação a vapor foi utilizada para extrair os compostos, e a técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM) foi usada para identificar os compostos presentes. O estudo revelou a presença de 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzaldeído nas folhas, um composto que demonstrou atividade larvicida contra larvas de mosquitos.

Outro estudo interessante foi conduzido por Gomes *et al.* (2017), que analisou as propriedades larvicidas dos botões florais de *Syzygium aromaticum*. A hidrodestilação foi utilizada para extrair os componentes das amostras, que foram então analisadas por CG-EM. O eugenol, um composto encontrado nos botões florais, mostrou-se eficaz no controle de larvas de mosquitos.

Silva *et al.* (2017) investigaram as propriedades larvicidas das folhas de *Vanillosmopsis arborea*. A hidrodestilação foi utilizada para extrair os compostos voláteis das folhas. Embora os compostos presentes não tenham sido identificados nesse estudo, foi demonstrado que as folhas de *Vanillosmopsis arborea* exibem atividade larvicida contra larvas de mosquitos.

O limoneno, um composto encontrado nos frutos de *Zanthoxylum limonella*, mostrou-se eficaz como adulticida, larvicida e dissuasor da oviposição em um estudo realizado por Soonwera e Phasomkusolsil (2017). A hidrodestilação e a CG-EM foram utilizadas para extrair e identificar os compostos presentes nos frutos.

Govindarajan *et al.* (2016) investigou as propriedades repelentes do β -Caryophyllene, um composto encontrado nos rizomas de *Zingiber nimmonii*. Os rizomas foram submetidos à hidrodestilação e os compostos voláteis foram identificados por CG-EM. Foi demonstrado que o β -Caryophyllene possui atividade repelente contra mosquitos.

Gomes *et al.* (2016) investigou as propriedades larvicidas dos rizomas de *Zingiber officinale*. A hidrodestilação foi utilizada para extrair os compostos dos rizomas, e a CG-EM foi utilizada para identificar os componentes. Foi descoberto que o α -zingibereno, um sesquiterpeno presente nos rizomas, possui atividade larvicida.

A obtenção do óleo essencial a partir das folhas de *Plectranthus amboinicus* mediante o método de hidrodestilação resultou na identificação do componente carvacrol por meio da Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM). A expressiva atividade larvicida demonstrada pelo carvacrol sugere o potencial desta planta como uma fonte promissora de agentes inseticidas, conforme evidenciado no estudo conduzido por Santos *et al.* (2020).

No estudo de Takagi *et al.* (2020), foi revelada a atividade larvicida das folhas de *Crotalaria pallida*. Embora o componente ativo específico não tenha sido especificado, a eficácia larvicida observada destaca o potencial significativo desta planta como uma fonte promissora de agentes para o controle de larvas.

A extração por hidrodestilação das raízes de *Conarus suberosus* resultou em um extrato exibindo atividade larvicida. Este achado sugere a presença de compostos bioativos nas raízes, apontando para possíveis aplicações no controle de larvas, conforme indicado por Silva *et al.* (2020).

A análise por hidrodestilação das folhas de *Xylopia aromática* seguida por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM) revelou a presença de um extrato com notável atividade repelente. Este resultado destaca o potencial desta planta como uma fonte de compostos repelentes, os quais podem ser explorados em formulações de produtos repelentes, conforme observado por Silva *et al.* (2022).

A hidrodestilação das folhas de *Piper umbellatum* resultou em um extrato exibindo atividade inseticida. Este achado sugere a presença de compostos bioativos nas folhas, os quais apresentam potencial para

investigações mais aprofundadas visando o desenvolvimento de agentes inseticidas, como observado por Oliveira *et al.* (2021).

Finalmente, a extração por hidrodestilação das sementes de *Annona mucosa* resultou em um extrato demonstrando atividade larvicida. Este resultado sugere a presença de compostos nas sementes com potencial para o controle efetivo de larvas, conforme evidenciado no estudo conduzido por Rodrigues *et al.* (2021).

Esses estudos destacam a diversidade de compostos presentes em diferentes partes de plantas, como folhas, botões florais, frutos e rizomas, que possuem atividades larvicidas, inseticidas, adulticidas, repelentes e dissuasoras da oviposição contra mosquitos. A identificação desses compostos e o entendimento de suas atividades podem ser úteis na busca por alternativas naturais para o controle de vetores de doenças. Além disso, esses estudos também demonstram a importância da utilização de técnicas como destilação a vapor, hidrodestilação e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa para a identificação e caracterização dos compostos presentes nas plantas.

Essas descobertas abrem caminho para o desenvolvimento de produtos naturais e menos agressivos, contribuindo para a sustentabilidade e a saúde humana. No entanto, mais pesquisas são necessárias para explorar todo o potencial dessas plantas e garantir sua eficácia e segurança.

Conclusão

A investigação que aborda a utilização de produtos naturais provenientes de plantas para combater o mosquito *Aedes aegypti* é de extrema importância e requer uma ampliação nos estudos. O entendimento acerca de novas substâncias derivadas de plantas, com a capacidade de controlar as populações de *Aedes aegypti*, é crucial, uma vez que isso pode contribuir para a diminuição da disseminação de doenças por meio desse vetor. Conforme evidenciado nesta revisão, a bioatividade dos óleos essenciais contra o *Ades aegypti* demonstrou efeitos repelentes e tóxicos

em mosquitos adultos. Assim, os óleos essenciais de diferentes espécies vegetais têm o potencial de se tornar alternativas promissoras no controle desse vetor.

Referências Bibliográficas

ALVAREZ, C. A. *et al.* Repellent and larvicidal activity of the essential oil from *Eucalyptus nitens* against *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae). **J. Med. Entomol.** 54, 670–676, 2017.

BORGES, A.D.C. *et al.* Avaliação da composição química e atividade larvicida do óleo essencial de *Cymbopogon nardus* no controle de *Aedes aegypti* na amazônia sul-ocidental. **HOLOS**, Ano 37, v.5, e9989, 2021.

CARVALHO, K. S. *et al.* Toxicological evaluation of essential oil from the leaves of *Croton tetradenius* (Euphorbiaceae) on *Aedes aegypti* and *Mus musculus*. **Parasitology Research**. v.115, pág. 3441–3448, 2016.

CAVALCANTI, V. *et al.* *Chlorella vulgaris* lectin kills *Aedes aegypti* larvae. **Algal Research**, v. 56, p. 102290, 2021

CHELLAPPANDIAN, M. *et al.* Efeitos toxicológicos de *Sphaeranthus indicus* Linn. (Asteraceae) óleo essencial de folhas contra vetores de doenças humanas, *Culex quinquefasciatus* Say e *Aedes aegypti* Linn., e impactos em um mosquito predador benéfico. **Environ Sci Pollut Res**. 25 , 10294–10306, 2018.

DA SILVA, C. K. *et al.* Toxicological evaluation of essential oil from the leaves of *Croton tetradenius* (Euphorbiaceae) on *Aedes aegypti* and *Mus musculus*. **Parasitol. Res.** 115, 3441–3448, 2016.

GOMES, P.R.B. *et al.* Avaliação da atividade larvicida do óleo essencial do *Zingiber officinale* Roscoe (gengibre) frente ao mosquito *Aedes aegypti*. **Rev. Bras. Pl. Med.**, Campinas, v.18, n.2, supl. I, p.597-604, 2016.

GOVINDARAJAN, M. *et al.* Acute toxicity and repellent activity of the *Origanum scabrum* Boiss. & Heldr. (*Lamiaceae*) essential oil against four mosquito vectors of public health importance and its biosafety on non target aquatic organisms. **Environ. Sci. Pollut. Res.** 23, 23228–23238, 2016a.

GOVINDARAJAN, M. *et al.* Larvicidal and repellent potential of *Zingiber nimmonii* (J. Graham) Dalzell (*Zingiberaceae*) essential oil: an eco-friendly tool against malaria, dengue, and lymphatic filariasis mosquito vectors? **Parasitol. Res.** 115, 1807–1816, 2016b.

INTIRACH, J. *et al.* Antimosquito property of *Petroselinum crispum* (Umbellifereae) against the pyrethroid resistant and susceptible strains of *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae). **Environ. Sci. Pollut. Res.** 23, 23994–24008, 2016.

KERDUDO, A. *et al.* Chemical composition, antimicrobial and insecticidal activities of flowers essential oils of *Alpinia zerumbet* (Pers.) BL Burtt & RM Sm. from Martinique Island. **Chem. Biodivers.** 14, e1600344, 2017.

KERNUDO, A. *et al.* Composição e bioatividade dos óleo essencial de *Pucea carolinensis* (Jack.) G. da Martinica. **Revista Elsevier.** v. 8, pág. 295-302, 2016.

LALTHAZUALI & MATHEW, Nisha. Mosquito repellent activity of volatile oils from selected aromatic plants. **Parasitol Res.** 116, 821–825, 2017.

LIMA, R. K. *et al.* Chemical composition and fumigant effect of essential oil of *Lippia sidoides* Cham. and monoterpenes against *Tenebrio molitor* (L.) (Coleoptera: Tenebrionidae). **Ciência & Agrotecnologia**, v. 35, n. 4, p. 664-671, 2011.

NASCIMENTO, A.M.D. *et al.* Repellency and Larvicidal activity of essential oils from *Xylopi laevigata*, *Xylopi frutescens*, *Lippia pedunculosa*, and their individual compounds against *Aedes aegypti* Linnaeus. **Neotrop. Entomol.** 46, 223–230, 2017.

NOOSIDUM, A. *et al.* Synergistic repellent and irritant effect of combined essential oils on *Aedes aegypti* (L.) mosquitoes. **Journal of Vector Ecology**. Vol. 39, n. 2, p. 298 – 305, 2014.

OLIVEIRA, A.K.M.; PAULIQUEVIS, C.F.; MATIAS, R, *et al.* Efeito larvicida do extrato etanólico de Piper umbellatum sobre o mosquito *Aedes aegypti*. **South American Journal of Basic Education, Technical and Technological**, v. 8, n. 1, p. 84–101. 2021.

OZAKI, A. T; DUARTE, P. C. Fitoterápicos Utilizados na Medicina Veterinária, em Cães e Gatos. **Infarma**. v.18, n. 11-12, 2006.

ROSA, C. S. *et al.* Chemical composition and toxicity against *Aedes aegypti* L. and *Artemia salina* Leach of the essential oil from *Myrcia sylvatica* (G. Mey.) DC. leaves. **Rev. Bras. Pl. Med.**, Campinas, v.18, n.1, p.19-26, 2016.

RIBEIRO, W. F. *et al.* toxicidade do óleo essencial de alecrim-pimenta (*Lippia sidoides*) sobre a mosca-branca (*Bemisia tabaci*). **Agroecologia: Métodos e Técnicas para uma Agricultura Sustentável**, v. 2, p. 219-225, 2021.

RODRIGUES, A.M.; SILVA, A.A.; FREITAS, J.C.C, *et al.* Larvicidal activity of *Annona mucosa* Jacq. extract and main constituents rolliniastatin 1 and rollinicin against *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus*. **Industrial Crops and Products**, v. 169, n. 3, p.113678. 2021.

SANTOS, A. B. S. *et al.* Essential oils of *Cinnamomum zeylanicum* Blume and *Plectranthus amboinicus* (Lour.) Spreng as larvicidas agents in front of the larvae of *Aedes aegypti*. **Braz. J. of Develop.**, Curitiba, v. 6, n.4,p. 22355-22369 apr. 2020.

SARMA, R. *et al.* Insecticidal activities of *Citrus aurantifolia* essential oil against *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae). **Toxicology Reports**. 6 (2019) 1091–10.

SILVA, R.L.; MELLO, T.R.B.; SOUSA, J.P.B, *et al.* Brazilian Cerrado biome essential oils to control the arbovirus vectors *Aedes aegypti* and *Culex quinquefasciatus*. **Industrial Crops & Products**, v. 178, p.114568. 2022.

SILVA, R.L.; DEMARQUE, D.P.; DUSI, R.G, *et al.* Residual Larvicidal Activity of Quinones Against *Aedes aegypti*. **Molecules**, v. 25, p. 3978. 2020.

SILVA, *et al.* Larvicidal effect of essential oils of medicinal plants against larvae of *Aedes aegypti* L. (Diptera: Culicidae). **Rev. Verde Agroecol. Desenv. Sust.** v.12, n. 2, p. 256-260, 2017.

SOUZA, D.A. *et al.* Composição Química e Atividade Larvicida de Óleos Essenciais de *Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle bark Contra Larvas de *Aedes aegypti*. **Rev. Virtual Quim.**, p. 1-7, 2023

SOONWERA, M. Efficacy of essential oil from *Cananga odorata* (Lamk.) Hook.f. & Thomson (*Annonaceae*) against three mosquito species *Aedes aegypti* (L.), *Anopheles dirus* (Peyton and Harrison), and *Culex quinquefasciatus* (Say). **Parasitol Res.** 114, 4531–4543, 2015.

SOUZA, D.A. *et al.* Composição Química e Atividade Larvicida de Óleos Essenciais de *Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle bark Contra Larvas de *Aedes aegypti*. **Rev. Virtual Quim.**, p. 1-7, 2023

TAKAGI, B.A.; SOUZA, T.G.B.; OLIVEIRA, M.D, *et al.* Efeito larvicida e ovocida de extratos de *Crotalaria pallida* sobre o vetor *Aedes aegypti*. **Braz. J. of Develop**, v. 6, n. 5, p. 23060-23074. 2020.

VELOSO, R. A. *et al.* Óleos essenciais de manjeriço e capim citronela no controle de larvas de *Aedes aegypti*. **Rev. Verde Agroecol. Desenv. Sustent.** v. 10, n. 2, 2015.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil